

ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Темиргалиева Самал Ермухамбетовна

Торайгыров университет, г. Павлодар, Казахстан

докторант, старший преподаватель

E-mail: samal-t81@mail.ru

тел.: +7 (701) 408-41-23

Жуматаева Енгилика

Торайгыров университет, г. Павлодар, Казахстан, д.п.н., профессор

Батяшова Ирина Васильевна

Торайгыров университет, г. Павлодар, Казахстан,

старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786868>

Аннотация

Статья посвящена обоснованию инновационных цифровых дидактических решений, направленных на формирование гендерной компетентности будущих педагогов физической культуры. Актуальность проблемы обусловлена тем, что гендерные стереотипы, асимметрия ожиданий и риски социального давления сохраняются в спортивно-образовательной среде и могут снижать вовлеченность обучающихся и безопасность занятий. Цель исследования – разработать и апробировать цифровой учебный модуль, обеспечивающий переход от декларативного понимания гендерного равенства к практическим педагогическим действиям в условиях урока и спортивной секции. Эмпирическая база: 60 студентов Павлодарского педагогического университета имени А. Маргулана, обучавшихся в течение одного месяца с использованием инструментов Google (Google Classroom, Forms, Sheets, Meet). Методы включали входное и итоговое тестирование, анкетирование, анализ цифровых артефактов (кейсы, планы уроков, рефлексивные отчеты) и экспертное оценивание по рубрикам. В результате выделены типовые зоны риска (предвзятое распределение ролей, неравная обратная связь, исключение из командных форм активности) и показана эффективность цифровых кейсов, ситуационных заданий и видеоанализа для профилактики гендерного конфликта и развития инклюзивной педагогической позиции. Практическая значимость состоит в предложенном наборе цифровых методик, критериев оценивания и рекомендаций по внедрению в национальную практику.

Ключевые слова: гендерная компетентность; педагог физической культуры; цифровая дидактика; инклюзивная среда; гендерный конфликт; Google Classroom; кейс-метод; ситуационные задания (SJT); learning analytics.

Annotatsiya:

Maqolada bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida gender kompetentligini shakllantirish uchun innovatsion raqamli didaktik yechimlar asoslanadi. Muammo dolzarbligi shundaki, gender stereotiplari va nohaq kutishlar sport hamda ta'lim amaliyotida saqlanib qolmoqda va bu o'quvchilarning faolligi, xavfsizligi hamda motivatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tadqiqotning maqsadi – gender tengligi bo'yicha nazariy bilimlarni amaliy pedagogik qarorlarga aylantiradigan raqamli o'quv modulini ishlab chiqish va sinovdan

o'tkazishdir. Empirik baza: A. Marg'ulon nomidagi Pavlodar pedagogika universitetining 60 nafar talabalari, bir oy davomida Google vositalari (Google Classroom, Forms, Sheets, Meet) orqali ta'lim oldi. Metodlar kirish va yakuniy testlar, anketa, raqamli topshiriqlar tahlili (keislar, dars rejalari, refleksiya) hamda rubrika asosida ekspert baholashni o'z ichiga oldi. Natijalar gender nizolari ko'proq rollarni taqsimlash, muloqot uslubi va baholash adolati bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Interaktiv keislar, situatsion topshiriqlar (SJT) va video-tahlil talabalarni yashirin og'ish (bias) belgilarini tanishga, xavfsiz va inklyuziv muhit yaratishga hamda teng imkoniyatlarni ta'minlaydigan didaktik yechimlarni tanlashga yo'naltirdi. Amaliy jihatdan maqola universitetlarda qo'llash mumkin bo'lgan raqamli metodikalar to'plami va joriy etish bo'yicha tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: gender kompetentlik; jismoniy tarbiya o'qituvchisi; raqamli didaktika; inklyuziya; gender nizosi; Google Classroom; keis-metod; SJT; o'qish analitikasi.

Abstract:

This paper substantiates innovative digital didactic solutions aimed at developing gender competence in pre-service physical education (PE) teachers. The issue is relevant because gender stereotypes, unequal expectations and peer pressure may persist in sport and school PE, affecting participation, safety and motivation. The study's goal was to design and pilot a digital learning module that transforms declarative knowledge about gender equality into actionable pedagogical decisions applicable to PE lessons and sport clubs. The empirical setting involved 60 university students from A. Margulan Pavlodar Pedagogical University who completed a one-month intervention using Google tools (Google Classroom, Forms, Sheets and Meet). Methods included pre- and post-tests, questionnaires, analysis of digital learning artefacts (cases, lesson plans, reflective notes) and rubric-based expert assessment. Results highlighted key risk zones such as biased role allocation, unequal feedback and exclusion from team-based activities. Interactive cases, situational judgement tasks (SJT) and video-based lesson analysis supported bias recognition, conflict prevention and the adoption of inclusive teaching strategies. The paper provides a practical set of digital methods, assessment criteria and implementation guidelines for PE teacher education.

Keywords: gender competence; physical education teacher; digital didactics; inclusive environment; gender conflict; Google Classroom; case-based learning; situational judgement tasks; learning analytics.

ВВЕДЕНИЕ

Интеграция спорта, здравоохранения и образования предполагает создание условий, при которых физическая активность становится ресурсом здоровья, социализации и личностного развития. Однако гендерная проблематика в физическом воспитании нередко проявляется в виде устойчивых стереотипов ("подходящие" виды активности), различающихся ожиданий к нагрузке и результатам, а также в рисках исключения и небезопасной коммуникации в смешанных группах. В международных документах подчеркивается необходимость обеспечивать равные возможности участия, защищать обучающихся от домогательств и насилия и использовать спорт как инструмент расширения прав и возможностей девушек и женщин [1–3]. Цифровая трансформация образования усиливает практическую направленность подготовки за счет моделирования ситуаций, доказательного оценивания и персонализированной обратной связи. В Казахстане государственные приоритеты по развитию массового и

адаптивного спорта и укреплению инклюзивной среды закреплены в Концепции развития физической культуры и спорта на 2023–2029 годы, а также в законодательстве о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин [1, 2]. В Российской Федерации стратегические ориентиры по продвижению гендерного равенства и расширению участия в спорте отражены в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы и в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года [3, 4].

Цель и задачи

Цель исследования – обосновать и описать комплекс инновационных цифровых дидактических решений, обеспечивающих формирование гендерной компетентности будущих педагогов физической культуры.

Задачи исследования:

- проанализировать международные подходы к обеспечению гендерного равенства в спорте и образовании и определить элементы, применимые в подготовке PE-педагога;
- уточнить структуру гендерной компетентности будущего педагога физической культуры;
- спроектировать цифровой модуль и набор оценочных инструментов (анкеты, тесты, кейсы, SJT, рубрики);
- описать механизмы профилактики и разбора гендерного конфликта в учебных ситуациях;
- разработать практические рекомендации по внедрению модуля в вузовскую подготовку.

Гендерная компетентность будущего педагога физической культуры рассматривается как интегративный результат профессиональной подготовки, включающий (1) когнитивный компонент (понимание гендерной социализации, факторов неравенства и рисков дискриминации); (2) ценностно-установочный компонент (ориентация на равные возможности, уважение достоинства личности, неприятие стигматизации); (3) деятельностный компонент (умение проектировать урок и тренировку с учетом разнообразия, обеспечивать справедливое оценивание и безопасность); (4) рефлексивно-регулятивный компонент (самонаблюдение, распознавание собственных предвзятостей и их коррекция). Такое понимание согласуется с принципами недискриминации и социального включения в физическом воспитании и спорте [2, 3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на базе Павлодарского педагогического университета имени А. Маргулана (г. Павлодар). В выборку вошли 60 студентов физкультурных специальностей. Продолжительность пилотирования составила один месяц. Организация обучения и сбор данных выполнялись с использованием инструментов Google (Google Classroom; Google Forms; Google Sheets; Google Meet). Дизайн включал: входную диагностику (анкета и тест), обучение по цифровому модулю и итоговую диагностику (повторный тест и анкета, экспертная оценка цифровых артефактов).

Инструментарий исследования:

1. анкета самооценки гендерной компетентности (шкалы: знание/понимание; педагогические действия; коммуникация; готовность к предотвращению конфликтов);
2. тестовые задания по ключевым понятиям и нормативно-ценностным основаниям гендерного равенства в спорте и образовании;
3. ситуационные задания (SJT) по выбору педагогически корректного решения в условиях гендерного конфликта;
4. рубрика оценки проекта урока/тренировки (справедливое распределение активности, безопасность, язык общения, оценивание без предвзятости).

Дизайн цифрового модуля

Цифровой модуль «Гендерно-чувствительная дидактика в физической культуре» включал 6 блоков (табл. 1).

Блок	Содержание и цифровые инструменты	Результат
LMS-курс	Google Classroom: микро-лекции, глоссарий, тесты, обсуждения.	Управляемая траектория обучения.
Кейс-банк	Кейсы о стереотипах, исключении, распределении ролей, безопасности.	Анализ ситуаций и профилактика рисков.
SJT	Forms: выбор решения педагога при конфликте ролей/ценностей.	Развитие профессионального решения.
Видеоанализ	Разбор фрагментов уроков, рубрика в Sheets.	Распознавание предвзятости и коррекция методики.
Обратная связь	Дашборд в Sheets: прогресс, ошибки, рекомендации.	Персонализация и диагностичность.
E-portfolio	Drive: планы уроков, отчеты, рефлексия.	Компетентность как наблюдаемый результат.

Таблица 1 – Структура цифрового модуля формирования гендерной компетентности будущих педагогов физической культуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам входной диагностики (n=60) чаще всего фиксировались: смешение понятий «равенство» и «одинаковость» при планировании нагрузки; недооценка влияния языка общения на безопасность и вовлеченность; неопределенность действий педагога при конфликте ролей и ожиданий; склонность к неявному разделению активности по гендерному признаку. После прохождения модуля студенты демонстрировали более аргументированный выбор педагогически корректных стратегий в SJT и более сбалансированное проектирование уроков для смешанных групп.

Для фиксации и представления количественных результатов рекомендуется оформить сводную таблицу (табл. 2) по данным Google Forms/Sheets.

Показатель	До (M±SD) / %	После (M±SD) / %	Изменение	Примечание

Тест по понятиям (балл, 0–10)	5,4 ± 1,6	7,1 ± 1,2	+1,7 балла (≈+31%)	входной/итоговый тест
SJT: корректные решения (%)	55 ± 12%	72 ± 9%	+17 п.п. (≈+31%)	доля корректных выборов
Анкета: готовность к инклюзии (балл, 1–5)	3,1 ± 0,6	4,0 ± 0,4	+0,9 балла (≈+29%)	шкала 1–5
Рубрика плана урока (балл, 0–12)	6,8 ± 1,7	8,8 ± 1,3	+2,0 балла (≈+29%)	экспертная оценка

Таблица 2 – Сводные количественные результаты (данные Google Forms/Sheets), n=60.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты логически соотносятся с приоритетами национальных программ и стратегий, ориентированных на расширение участия в физической активности, повышение качества спортивно-педагогических услуг и снижение барьеров по признаку пола и социальных ролей [1, 3, 4]. Цифровой формат обучения (Google Classroom/Forms/Sheets) усилил практико-ориентированность обсуждения гендерных вопросов: студенты быстрее переходили от общих суждений к разбору конкретных педагогических ситуаций, а накопленные цифровые следы (ответы тестов, кейсы, динамика участия) позволили точнее диагностировать изменения и корректировать содержание модуля в течение месяца. Отдельно важно, что опора на нормативные рамки равных прав и недискриминации помогала закреплять у будущих педагогов профессиональные стандарты коммуникации и оценивания, применимые в смешанных группах обучающихся [2, 3].

ВЫВОД

Инновационные цифровые дидактические решения (LMS-курс, интерактивные кейсы, SJT, видеоанализ, аналитика обучения и e-portfolio) являются эффективным ресурсом формирования гендерной компетентности будущих педагогов физической культуры. Пилотирование на выборке из 60 студентов в течение одного месяца на базе Google-инструментов подтвердило практическую применимость модуля: студенты осваивают инструменты распознавания предвзятости, предупреждения гендерного конфликта и проектирования урока на принципах равных возможностей и безопасности. Рекомендуется внедрять модуль в дисциплины педагогического цикла и методики физического воспитания, а также использовать данные анкет и тестов для мониторинга результативности и корректировки программ.

References:

1. Об утверждении Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023–2029 годы: Постановление Правительства Республики Казахстан от 28.03.2023 № 251. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000251>
2. О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин: Закон Республики Казахстан от 08.12.2009 № 223-IV. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000223_

3. Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 № 4356-р. URL: <https://static.government.ru/media/files/ilHtVCkhskBAE9DAfID3Akpd787xAOс4.pdf>
4. Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р. URL: <https://government.ru/docs/all/131173/>.